

УДК 94(47).05

РОЛЬ БЕЕВ ИЗ РОДА ШИРИН В МИРНОМ ВХОЖДЕНИИ КРЫМА В СОСТАВ РОССИИ**THE ROLE OF THE BEIS OF THE SHIRIN CLAN IN THE PEACEFUL INCORPORATION OF CRIMEA INTO RUSSIA****Шихаметова Э.Р.
Shikhametova E.R.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье анализируется участие крымскотатарского знатного рода Ширин в процессе присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году. Особое внимание уделено политическим стратегиям знати, персоналиям, задействованным в интеграции с имперскими структурами, и механизму адаптации Ширинов к новой государственной реальности. Автор приходит к выводу, что лояльность и участие представителей рода Ширин стали одним из ключевых факторов успешной интеграции Крыма в российское государственное пространство.

Abstract. The article analyzes the participation of the noble Crimean Tatar Shirin clan in the process of Crimea's incorporation into the Russian Empire in 1783. Particular attention is paid to the political strategies of the elite, the personalities involved in integration with imperial structures, and the mechanisms of the Shirins' adaptation to the new state reality. The author concludes that the loyalty and involvement of the Shirin clan representatives became one of the key factors in the successful integration of Crimea into the Russian state space.

Ключевые слова: Крымское ханство, род Ширин, карачи-беи, Екатерина II, манифест 1783 года, присоединение Крыма, лояльность крымскотатарской знати, политическая элита.

Keywords: Crimean Khanate, Shirin clan, Karachibeys, Catherine II, Manifesto of 1783, incorporation of Crimea, loyalty of Tatar nobility, political elite.

Присоединение Крыма к Российской империи в 1783 году стало итогом многолетней борьбы за влияние в Причерноморье, в которой участвовали Россия, Османская империя и местная крымская знать. Одним из ключевых факторов успеха России было привлечение на свою сторону части крымской аристократии. Среди наиболее влиятельных и знатных родов Крымского ханства особое место занимал род Ширин, представители которого на протяжении XV–XVIII вв. играли ведущую роль в политической и военной жизни Крымского ханства.

В процессе вхождения Крыма в состав Российской империи их роль была очень значимой, так как именно Ширины выступали ключевыми посредниками между ханской администрацией и новой имперской властью, обеспечивая стабилизацию внутренней политической обстановки в регионе в переходный период.

Актуальность исследования деятельности Ширинов обусловлена не только их статусом в крымском обществе XVIII века, но и тем, что их действия во многом предопределили мирный характер присоединения полуострова к России и его последующую судьбу. Их позиция иллюстрирует механизмы взаимодействия традиционных институтов власти с политикой Российской империи в изучаемый период.

Ширин – один из четырех старейших и наиболее влиятельных аристократических родов в Крымском ханстве, наряду с родами Барын, Аргын и Кыпчак, известных как «карачи-беи». Ширины были высшей аристократией Крымского ханства и фактически обладали правом участия в выборах хана, влияя на легитимность его власти.

Беи из рода Ширин нередко выступали в качестве военных командующих и дипломатов. Впечатляющие экономические ресурсы и политический вес делали Ширинов вторыми по значимости после самого хана [11, с. 165].

По свидетельству В.Д. Смирнова, беи из рода Ширин часто выступали не только как военные предводители, но и как политические арбитры, способные сместить или возвести на престол того или иного представителя ханской династии Гираев. Их происхождение связано с потомками степных племен, обладавших значительной военной мощью и политическим

влиянием еще в период формирования Крымского ханства в XV веке. «В нем (в Крыму) завелись уже крупные татарские беи, в роде уже вышеупомянутого Тегене (Тегиня), располагавшие могущественными средствами и силами, которые делали их при случае весьма полезными пособниками или опасными противниками для тех, кто нуждался в чей-либо военной опоре» [10, с. 203–204].

Рис. 1. Генеалогическая схема рода ширинских князей [1, с. 192.]

Территориально Ширины располагались в центральной и восточной части Крыма, с резиденцией в городе Солхат (современный г. Старый Крым). Часть ширинских владений находилась на востоке Крыма – в степях между Феодосией и Керчью (этот район позволял контролировать выход к Черному морю и караванные пути). В степях «...владение беев Ширинских заключало особенный удел, начинавшийся от Перекопа и простиравшийся к стороне Азова», где располагались кочевья, пашни и кочевые ставки [5, с. 5]. Кроме того, именно этот род традиционно обладал исключительным правом на браки с ханской династией, что усиливало их влияние и обеспечивало тесную связь с правящей элитой [11, с. 165]. Кроме того, Ширины не только управляли значительными землями и населением, но и выполняли роль верховных судей в пределах своих владений [3].

Политическая ситуация в Крымском ханстве накануне присоединения к Российской империи в 1783 году характеризовалась глубоким внутренним кризисом и внешним давлением со стороны Османской и Российской империй. Внутренние разногласия между различными знатными родами усугублялись ослаблением ханской власти, что создавало предпосылки для радикальных изменений политического статуса полуострова. В этот период род Ширинов занимал центральное место в политическом процессе, выступая как одна из ключевых сил, способных влиять на выбор курса ханства.

Одной из важных фигур, оказавших влияние на ход событий, был Карачибек-бей Ширин, представитель древнего рода, обладавший широкими административными и военными полномочиями. Именно он вёл активные переговоры с российскими представителями, выступая посредником в процессе подготовки к присяге на верность императрице Екатерине II. Его политическая гибкость и умение лавировать между ханскими интересами и требованиями России сыграли ключевую роль в обеспечении мирного перехода полуострова под российскую юрисдикцию.

Мегметша-бей Ширин – один из первых представителей рода, выразивший лояльность Российской империи. По данным А.С. Кравчука, он фигурирует в списках татарской знати, принявшей подданство и поступившей на государственную службу в 1780-х гг. [4, с. 51].

Абдулла-ага Ширин – участвовал в собраниях знати по вопросу признания российской власти в 1783–1784 гг., документы о его службе зафиксированы в фонде № 26 «Канцелярия Таврического губернатора» Государственного архива Республики Крым.

Одновременно с этим другие видные представители рода, такие как Ислам-бей Ширин и Мухаммед-бей Ширин, также участвовали в дипломатических миссиях, что способствовало снижению напряжённости и предотвращению возможных вооружённых столкновений.

Особенно важной фигурой в этот период стал бей рода Ширин Батырша, который участвовал в переговорах с российскими представителями о признании протектората и гарантировании прав знати. Также выделяется фигура Ширин-бея Султанмамета, активно сотрудничавшего с русскими военными при введении гарнизонов в ключевые города Крыма в 1782–1783 гг.

В конце 1770 года хан Каплан II Герай писал русскому генералу П.И. Панину: *«Мы, крымский хан и иные лидеры Крымского государства и мурз клана Ширин (mirzas) вместо того, чтобы подчиняться османам, в настоящее время хотим присягнуть на верность такому правительству, как ваше, которое нам дружественно, и которое позволит следовать нашим древним политическим традициям»* [2, с. 105].

Одним из первых законодательных актов, регулировавших правовое положение Крыма в составе России, стал подписанный Екатериной II 8 апреля 1783 г. манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую Державу...» [7]. В этом документе жителям Крыма обещалось: *«Свято и непоколебимо за Себя и Преемников Престола Нашего содержать их наравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те правоты и преимущества, каковыми таковое в России пользуется; напротив чего от благодарности новых наших подданных требуем и ожидаем Мы, что они в счастливом своем превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный потщатся верностью, усердием и благонаравием уподобиться древним Нашим подданным и заслуживать наравне с ними Монаршую Нашу милость и щедроту»* [6].

Непосредственное участие Ширинов в акте присяги 1783 года стало кульминацией их политической деятельности в этот период. 8 апреля 1783 года представители крымской знати, включая ширин-беев, публично поклялись в верности российской императрице. Это событие закрепило изменение политического суверенитета и начало нового этапа в истории полуострова [8].

Вслед за присягой представители рода начали процесс интеграции в административные структуры Российской империи, однако он имел свои социально-экономические и политико-правовые особенности. Важным аспектом интеграции стала деятельность представителей рода в административных структурах Таврической области. Многие Ширины занимали посты в дворянских собраниях, земских судах и военной администрации. Они стали связующим звеном между коренным населением и имперской властью, способствуя установлению порядка и развитию региона.

Роль рода Ширин в присоединении Крыма к Российской империи в 1783 году представляет собой важный пример успешного взаимодействия местной аристократии с центром имперской власти. Их активное участие в подготовке и проведении присяги, дипломатическая деятельность и последующая интеграция в состав российского дворянства обеспечили мирный переход региона в российское подданство и минимизацию социальных потрясений.

Ширины использовали свои политические позиции, экономические ресурсы и традиционные связи для того, чтобы не только сохранить политическое влияние, но и способствовать формированию нового порядка, отвечающего интересам, как местного населения, так и

империи. Это взаимодействие позволило заложить основы стабильности и развития Крыма в составе Российской империи, оставив заметный след в истории региона.

Источники и литература (References):

1. Акчурин М.М. Начальная генеалогия Ширинских князей // Золотоордынское наследие. Вып. 2. 2011. С. 191-202.
2. Алан Фишер. Крымские татары / пер. с англ. Сейтхалиловой Л., Алиевой А. // Крымское историческое обозрение. 2022. Т. 9, № 2. С. 99–128.
3. ГАРК, Ф. 17, Д. 23. Л. 10.
4. Кравчук А.С. Крымские татары в органах управления Таврической губернии в первой половине XIX в. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2021. Т. 20. № 1. С. 47–60.
5. Лашков Ф.Ф. Архивные данные о бейликах в Крымском ханстве. Одесса, 1889. 15 с.
6. Манифест Великой императрицы Екатерины II о присоединении Крымского полуострова, острова Тамани и всей Кубанской стороны к России от 8 апреля 1783 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://kro-krim.narod.ru/ZAKON/manifest.htm> (проверено: 29.06.2025).
7. Полное собрание законов Российской Империи. Т. 21 (1781-1783). № 15708. СПб., 1830.
8. РГАДА. Ф. 23. Оп. 1. Ч. 4. Д. 13. Ч.3 Л. 297.
9. Смирнов В.Д. Крымское ханство подъ верховенствомъ Оттоманской Порты до начала XVIII вѣка. СПб., Университетская типография, 1887. 824 с.
10. Циганенко Л. Ф. Інкорпорація кримськотатарської аристократії до складу російського дворянства // Записки історичного факультету. 2011. Вып. 22. С. 163-171.